

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқулловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Мираббасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК:616.831-005.8:616.12-008.331.1

Рахматова Санобар Низамовна
rahmatova.sanobar@bsmi.uz
<https://orcid.org/0009-0009-5082-5450>**Джумаев Баходир Игамович**
Абу Али Ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти**ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265774>**АННОТАЦИЯ**

Инсулт жаҳон миқёсида муҳим тиббий ва ижтимоий муаммодир. Ёшларда ишемик инсулт кўп омилли ва атипик кечиши мумкин, лекин тикланиш имкониятлари юқори; кексаларда эса у асосан атеросклероз ва юрак-томир касалликлари билан боғлиқ бўлиб, оғир кечади. Шунинг учун ёш ва кекса беморларда клиник ҳамда прогностик фарқлар индивидуал ташхис ва даволаш стратегияси учун муҳим аҳамиятга эга. **Мақсад:** Ёш беморларда инсултдан кейинги клиник натижалар, такрорий инсулт хавфи ва неврологик тикланиш даражасини баҳолашда биомаркерларнинг прогностик қийматини ўрганиш. **Материал ва усуллар:** 2022–2025 йилларда ишемик инсулт билан даволанган 131 нафар бемор таҳлил қилинди: 87 (66,4%) ёш (18–44 ёш) ва 44 (33,6%) кекса (45–74 ёш). Клиник, лаборатор, инструментал ва статистик усуллар қўлланилди. **Натижалар:** Ёшларда инсулт кўп омилли ривожланишга эга бўлиб, эркак-аёл нисбати деярли тенг (1,11:1). Асосий гуруҳда кон томир девори патологиялари, кон ивиш бузилишлари ва туғма аномалиялар кўп қайд этилди. 45–59 ёшли аёлларда хавф юқори бўлди. TOAST мезонлари бўйича ёшларда атеротромботик инсулт паст, ноёб этиологияли инсулт юқори фоизда аниқланди. Асосий гуруҳда неврологик симптомлар тез регрессияси ва когнитив-психоэмоционал ҳолатнинг ижобий динамикаси кузатилди. **Хулоса:** Ёшларда ишемик инсулт кўп омилли муаммо бўлиб, эрта ташхис, ўз вақтида даволаш ва мултидисциплинар реабилитация муҳим. Хавф омилларини тузатиш ва сунъий интеллект асосида профилактика тадбирларини ривожлантириш, айниқса генетик мойиллиги ва гипертензияси бўлганларда муҳим аҳамиятга эга. Бу ишемик инсулт ва ногиронликни камайтириш имконини беради.

Калит сўзлар: ишемик инсулт, ёш беморлар, кекса ёш, клиник хусусиятлар, прогноз.**Рахматова Санобар Низамовна**
Джумаев Баходир Игамович

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино

КЛИНИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА У МОЛОДЫХ**АННОТАЦИЯ**

Инсулт является важной медицинской и социальной проблемой во всем мире. У молодых пациентов ишемический инсульт может иметь многофакторное и атипичное течение, однако возможности восстановления у них выше; у пожилых же он в основном связан с атеросклерозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, протекает тяжелее и чаще сопровождается осложнениями. Поэтому клинические и прогностические различия у молодых и пожилых пациентов имеют большое значение для разработки индивидуальной стратегии диагностики и лечения. **Цель:** Изучить прогностическую ценность различных биомаркеров в оценке клинических исходов, риска повторного инсульта и степени восстановления неврологических функций у молодых пациентов, перенесших инсульт. **Материалы и методы:** Проанализированы данные 131 пациента с ишемическим инсультом, проходивших лечение в 2022–2025 гг. В основную группу вошли 87 (66,4%) молодых пациентов (18–44 лет), в сравнительную группу – 44 (33,6%) пациента в возрасте 45–74 лет. Применялись клинические, лабораторные, инструментальные и статистические методы. **Результаты:**

У молодых пациентов инсульт имел многофакторный характер, при этом соотношение мужчин и женщин было практически равным (1,11:1). В основной группе чаще выявлялись патологии сосудистой стенки, нарушения системы свертывания крови и врожденные аномалии. Наибольший риск заболевания отмечен у женщин 45–59 лет. По критериям TOAST у молодых пациентов реже встречался атеротромботический инсульт и чаще – инсульт редкой этиологии. В основной группе наблюдалась быстрая регрессия неврологических симптомов и положительная динамика когнитивного и психоэмоционального состояния. **Заключение:** Ишемический инсульт у молодых пациентов является многофакторной проблемой, требующей ранней диагностики, своевременного лечения и мултидисциплинарной реабилитации. Коррекция факторов риска и развитие профилактических программ с применением искусственного интеллекта, особенно у пациентов с генетической предрасположенностью и артериальной гипертензией, имеют важное значение. Это позволит снизить частоту ишемического инсульта и инвалидизацию в данной популяции.

Ключевые слова: ишемический инсульт, молодые пациенты, пожилой возраст, клинические особенности, прогноз.

CLINICAL AND BIOCHEMICAL FEATURES OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG ADULTS

ANNOTATION

Stroke is a major medical and social problem worldwide. In young patients, ischemic stroke may have a multifactorial and atypical course, but recovery potential is higher; in elderly patients, it is mainly associated with atherosclerosis and cardiovascular diseases, with more severe outcomes. Therefore, clinical and prognostic differences between young and elderly patients are of great importance for developing individualized diagnostic and treatment strategies. **Objective:** To evaluate the prognostic value of biomarkers in predicting clinical outcomes, risk of recurrent stroke, and the degree of neurological recovery in young patients after ischemic stroke. **Materials and Methods:** A total of 131 patients with ischemic stroke treated between 2022 and 2025 were analyzed: 87 (66.4%) young patients (18–44 years) and 44 (33.6%) elderly patients (45–74 years). Clinical, laboratory, instrumental, and statistical methods were applied. **Results:** In young patients, stroke showed a multifactorial origin with nearly equal male-to-female ratio (1.11:1). The main group more often presented with vascular wall pathologies, coagulation disorders, and congenital anomalies. Women aged 45–59 years had the highest risk. According to TOAST criteria, young patients had a lower rate of atherothrombotic stroke and a higher frequency of strokes of rare etiology. The main group demonstrated faster regression of neurological symptoms and positive dynamics in cognitive and psycho-emotional status. **Conclusion:** Ischemic stroke in young patients is a multifactorial problem requiring early diagnosis, timely treatment, and multidisciplinary rehabilitation. Correction of risk factors and development of preventive programs based on artificial intelligence are particularly important in patients with genetic predisposition and hypertension. These measures can significantly reduce the incidence of ischemic stroke and disability in this population.

Keywords: ischemic stroke, young patients, elderly, clinical features, prognosis.

Долзарблиги ЖССТ маълумотларига кўра, инсулт билан касалланиш Россия ва МДХ мамлакатларида тобора ортиб бормоқда. Инсултнинг ўткир босқичида ўлим даражаси юқори бўлиб, биринчи йил охирига янада ошиб боради. Ишемик инсулт ҳар қандай ёшда учраши мумкин, аммо ёш ва кексаларда унинг сабаблари, клиник кечиши ва прогнози кескин фарқ қилади.

Ёшларда ишемик инсулт кўп омилли ва атипик кечиши мумкин, кўпинча ташхис қўйишда қийинчиликлар туғдиради ва баъзан бошқа касалликлар билан адаштирилади. Бироқ уларда тикланиш имкониятлари юқори. Кексаларда эса инсулт асосан атеросклероз, гипертензия ва юрак касалликлари билан боғлиқ бўлиб, оғир кечиши ва асоратлари кўп кузатилади.

Шунингдек, ёшлар тез ва тўлиқ реабилитация қилиш имконига эга бўлса, кексаларда кўшимча касалликлар ва ёшга боғлиқ ўзгаришлар туфайли натижалар оғирроқ кечади. Умуман, ёш ва кекса ёшдаги ишемик инсулт клиник ва прогностик жиҳатдан фарқли бўлиб, бу ташхис ва даволаш стратегиясини индивидуал равишда танлашни талаб этади.

Тадқиқот мақсади: Инсулт ўтказган ёш беморларда клиник натижаларни, такрорий инсулт ривожланиш хавфини ҳамда неврологик функцияларнинг тикланиш даражасини олдиндан

башорат қилиш мақсадида турли биомаркерларнинг прогностик қийматини ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: 2022–2025 йиллар оралиғида Республика шошилич тиббий ёрдам илмий марказининг неврология ва интенсив терапия бўлимига энг ўткир ва ўткир даврда ишемик инсулт ташхиси билан ётқизилган жами 131 нафар бемор тадқиқотга жалб этилди. ЖССТ (2021) таснифига мувофиқ, асосий гуруҳга 18–44 ёш оралиғидаги 87 нафар (66,4%) бемор киритилди. Солиштирма гуруҳга 44 нафар (33,6%) бемор ажратилди ва улар икки кичик гуруҳга бўлинди: 1-кичик гуруҳ – 45–59 ёшли 17 нафар (12,9%) бемор, 2-кичик гуруҳ – 60–74 ёшли 27 нафар (20,4%) бемор. Асосий гуруҳ таркибида эркаклар 45 нафар (51,7%), аёллар эса 42 нафар (48,3%) бўлиб, ишемик инсулт билан оғирган ёш беморларда жинсий нисбат 1,11:1 ни ташкил этди (52,7±0,02% эркаклар ва 47,3±0,02% аёллар).

Қиёсий гуруҳда бўлса аёллар эркакларга нисбатан кўпроқ кузатилди – 36 (51,4±0,04), эркаклар ва аёллар нисбати 1:1,06, мос равишда (p<0.001) (жадвал. 1). 1 к/гуруҳда аёллар эркакларга қараганда 0.9 % кўп учраб, 2к/гуруҳда эркаклар ва аёллар нисбати статистик жиҳатдан сезиларли даражада фарқлар кузатилмади.

1-жадвал

Ишемик инсулт билан касалланган ёш ва кекса беморларнинг жинси бўйича тақсимланиши (M±m)

Жинси	Асосий гуруҳ (n=87)		Қиёсий гуруҳ (n=44)		Жами (n=131)	
	n	%	n	%	n	%
Эркаклар	45	51,7±0,02*	21	47,6±0,04	66	50,4±0,06*
Аёллар	42	46,3±0,02	23	50,4±0,04*	65	47,6±0,06
Изох:	* - бир хил гуруҳдаги эркаклар ва аёллар ўртасидаги фарқларнинг аҳамияти (p<0.001).					

Ишемик инсултнинг этиологик субтиплари TOAST мезонларига мувофиқ аниқланди, асоратлар эса Виленский (2002) таснифи асосида баҳоланди. Беморлар инсултдан кейин 1-, 14- ва 21-кунларда, шунингдек 6 ва 12 ойларда текширилди. Неврологик ҳолатни баҳолаш учун NIHSS, Ранкин, Бартел, Hamilton, MMSE ва SF-36 шкаллари қўлланди. Барча беморларга клиник ва лаборатор таҳлиллар, инструментал усуллар (УЗДГ, РЭГ, Эхо-КГ, МРТ) ўтказилди. Этиологияси ноаниқ ҳолатларда кўшимча текширувлар – ЭхоКГ, МР- ва КТ-ангиография, қоннинг коагуляция ва реологик хусусиятларини аниқлаш амалга оширилди.

Натижалар Statistica 10 дастурида таҳлил қилинди. Миқдорий кўрсаткичлар (M±SD, m, медиана, кваттилар) ҳисобланди, сифат кўрсаткичлари χ² мезони билан таққосланди. Боғлиқликни баҳолашда Пирсон корреляция коэффиенти қўлланди. Ишончлилик даражаси P<0,05 деб қабул қилинди.

Тадқиқот натижалари:

Клиник хусусиятлар ва хавф омиллари

Тадқиқотда ёш ва кекса беморларда ишемик инсулт (ИИ) ривожланишининг этиопатогенетик механизмлари, клиник кўриниши ва мия гемодинамикаси таҳлил қилинди. Асосий гуруҳда ИИ сабаблари: гипертензия – 26,4%, асосий артериялар зарарланиши – 17,2%, уларнинг комбинацияси – 33,3%, юрак патологияси – 21,8%, ревматоваскулит – 33,3%. Кўшимча омиллар сифатида гормонал контрацептивлар (5,7%), спиртли ичимликлар (8%) ва номаълум этиология (14,9%) қайд этилди. Ёшларда гипертензия оғир шаклда кечиш, назорат ва даво чоралари кўрилмагани туфайли инсулт ривожланиши 1,61 баравар кўп учради. 66% беморларда вегетатив-кон томир дистонияси ва узок муддатли стресс фониди АГ кузатилди. Ёшларда туғма ва ортирилган юрак нуқсонлари кексаларга нисбатан 5 баравар кўп аниқланди. Асосий хавф омиллари: стресс – 63,2%, тамаки чекиш – 31%, ирсий мойиллик – 27,6%.

Ла Морт усули бўйича ҳисоб-китобларда, кекса ёшдагиларда гипертония, артерия стенози ва диабет таъсири 2,14–4,65 баравар юқори бўлса, ёшларда изоляцияланган гипертония (1,4 баравар), ревматоваскулит (3,8 баравар), шунингдек ирсий мойиллик,

алкоголизм, тамаки ва контрацептивлар таъсири (1,5–3,36 баравар) сезиларли даражада юқори бўлгани аниқланди. Олинган маълумотлар асосида ёшларда инсулт хавфини баҳолаш учун прогностик жадвал ишлаб чиқилди (2-жадвал).

2-жадвал

Ёшларда ИИ ривожланишининг башоратли жадвали

Факторы риска	Ёшларда ИИ ривожланишининг НХ	Кексаларда ИИ ривожланиш нинг нисбий хавфи
Артериал гипертония	1,4	1,00
Ревматоваскулит	3,8	1,00
Қалқонсимон без касаллиги	8,3	1,00
Ирсий мойиллик	1,50	1,00
Сурункали алкоголизм	2,76	1,00
Тамаки чекиш	1,4	1,00
Узоқ муддат контрацевтив дори воситалардан фойдаланиш	3,36	1,00

Хавф омилларини қиёсий таҳлил қилиш натижасида биз ёшлигида сунъий интеллектнинг сабаблари жуда ўзгарувчан деган хулосага келдик. Ёшларда ишемик инсулт ривожланишида бир

ёки камроқ икки этиологик омил фониди ривожланиши кекса ёшдаги беморларда эса бир нечта хавф омилли (мультифакториал) натижасида инсулт ривожланишидан фарқ килди.

Расм- 1. Асосий ва Қиёсий гуруҳдаги беморларда хавф омилларнинг учраши

Жинс ва ёш бўйича қиёсий таҳлил ИИ ёш эрактларда кўпроқ учраса, кекса ёшда аёллар устунлик қилди. Диагноз МКБ-10 мезонлари асосида қўйилиб, УЗДГ, ТКДГ, дуплекс сканерлаш ва нейровизуализация билан тасдиқланди. 67,3% ҳолатда каротид, 32,7% ҳолатда вертебробазилар хавзада локализация аниқланди. Ярим шарли инфарктлар чапта – 53,4%, ўнгда – 46,6%.

Этиологияси 23,3% ҳолатда сабаб аниқланмаган. Қўшимча текширувлардан кейин: гипергомоцистеинурия (5), овал очик дарча (2), васкулопатия (8), тромбофилия (4) ҳолат кайд этилди. 5 беморда этиология номаълум қолди. 4 беморда артериал дисекция, 1 ҳолатда вирусли инфекция сабабчи бўлди.

Расм -2. Асосий ва қиёсий гуруҳ беморларида ишемик инсултнинг патогенетик субтипларининг ифодаланиши.

Хавф омиллари Асосий гуруҳда артериал гипертония 38 беморда кузатилди (давомийлиги 2,9±1,7 йил). 13 беморда биринчи марта аниқланган. Гипертония атеросклероз билан боғлиқ

(r=0,46) бўлиб, 48,4% ҳолатда метаболик касалликлар билан кечди. 79,5% беморда полицитемия ва хиссий зўриқиш кузатилди.

Корреляциялар Гипертонияли ёш беморларда: кон ёпишқоқлиги ($r=0,85$, $p=0,000$), фибриноген ($r=0,73$, $p=0,000$), триглицерид ($r=0,34$, $p=0,011$), холестерин ($r=0,81$, $p=0,000$) билан боғлиқлик аниқланди. Қиёсий гуруҳда эса статистик аҳамиятга эга корреляциялар кузатилмади. Этиопатогенетик турлар

Кексаларда: атеротромботик инсулт – 56,8%. Ёшларда: лакунар – 25,7%, кардиоэмболик – 23,0%, гемодинамик – 5,3%, атеротромботик – 26,4%. Криптоген инсулт – 13,9%.

Ёш беморларда ишемик инсултнинг патогенетик таҳлилида кардиоэмболик, гемодинамик ва гемореологик микрооклюзия

турлари қиёсий гуруҳга нисбатан кўпроқ учради. NIHSS шкаласи динамикаси ёшларда неврологик симптомларнинг тезроқ регрессиясини кўрсатди, аммо дастлабки неврологик танқисликнинг ўртача оғирлик даражаси (14–17 баллдан кам) фарқларни қисман камайтирди.

NIHSS натижаларига кўра, ёш ошган сари инсулт оғирлиги кучайди. Ёшлар гуруҳи ($n=87$): енгил – 47,1%, ўртача – 50,6%, оғир – 2,3%. 45–59 ёш: енгил – 29,4%, ўртача – 58,8%, оғир – 11,8%. 60–74 ёш: енгил – 11,1%, ўртача – 63%, оғир – 22,2%, жуда оғир – 3,7%.

3-жадвал

Тадқиқот гуруҳларида NIHSS шкаласи бўйича кўрсаткичлар

NIHSS бўйича оғирлик даражаси	Асосий гуруҳ (n=87)	1 к/гуруҳ (n=17)	2 к/гуруҳ (n=27)
Енгил даража (1-4 балл)	41 (47,1%)	5 (29,4%)	3 (11,1%)
Ўрта даража (5-15 балл)	44 (50,6%)	10 (58,8%)	17 (63,0%)
Оғир даража (16-20 балл)	2 (2,3%)	2 (11,8%)	6 (22,2%)
Жуда оғир (21-45 балл)	0	0	1 (3,7%)

NIHSS шкаласи бўйича баҳолаш натижаларига кўра, асосий гуруҳдаги (ёш беморлар) деярли ярмида енгил неврологик дефицит кузатилган (47,1%), холбуки 2-к/гуруҳда (60–74 ёш) бу кўрсаткич атиги 11,1% ни ташкил этди. Шу билан бирга, оғир ва жуда оғир инсулт ҳолатлари асосий гуруҳда деярли учрамаган бўлса, 2-к/гуруҳда уларнинг жами улуши 25,9% ни ташкил этди.

Ушбу маълумотлар инсултнинг клиник намоён бўлиши ёшга боғлиқ равишда салмоқли даражада фарқ қилиши ва катта ёшдаги беморларда оғирроқ кечишига ишора қилади. Бу эса уларда даволаш ва реабилитация тадбирларини индивидуал равишда мослаштириш зарурлигини кўрсатади.

2-расм. NIHSS шкаласи бўйича инсулт оғирлик даражаси

Таҳлиллардан маълум бўлишича, асосий гуруҳда ишемик инсулт асосан енгил ва ўртача оғирликда кечган (балллар 3–9 атрофида), қиёсий гуруҳда эса оғир ва жуда оғир ҳолатлар сони ва баллари кескин ортиши кузатилган. Бу, ёшга боғлиқ равишда инсулт клиникаси оғирлашиб, неврологик дефицитнинг чуқурлашишини кўрсатади.

3-расмда келтирилган маълумотлар шуни кўрсатадики, асосий гуруҳдаги ёш беморларда кузатувнинг 1–қунидан бошлаб неврологик симптомларнинг деярли тўлиқ регрессияси (NIHSS шкаласи бўйича 21 балл) бўлган беморлар фоизи статистик жиҳатдан сезиларли даражада ошади. Ушбу тенденция кузатув даврида кузатилди, бу ёш беморларда инсултни тиклаш даврининг янада қулай кечишини кўрсатади.

3-расм. "0" ва "1" балли беморларнинг тадқиқот гуруҳларида кузатув кунлари бўйича тақсимлаш Гусева — Скворцова шкаласига кўра тадқиқот гуруҳларида инсултнинг оғирлик даражаси баҳоланди. Бунга кўра ёшларда

Турли ёш гуруҳларида Гусев—Скворцова шкаласи бўйича инсультнинг оғирлиг даражасини баҳолаш

Гуруҳлар	Беморлар сони (n)	Ўртача балл (M ± SD)	Инсультнинг оғирлик даражаси
Асосий гуруҳ (18–44 ёш)	87	7.3 ± 2.1*	Енгил даража
1 к/гуруҳ (45–59 ёш)	17	9.8 ± 2.6	Ўрта даража
2 к/гуруҳ (60–74 ёш)	27	14.5 ± 3.3	Оғир даража

Ёшларда (18-44 ёш) инсульт одатда енгилроқ кечиб, Гусев—Скворцова шкаласи бўйича ўртача балл 7,3±2.1 ни ташкил этди, бу енгил ёки ўртача яққолик даражасига тўғри келди. 1-к/гуруҳда (45-59 ёш) инсультнинг ўртача оғирлиги 9,8±2.6 баллни ташкил этиб, бу ўртача яққолик даражасига тўғри келади. 2-к/гуруҳда (60-74 ёш) инсультнинг оғирлиги ўртача 14,5±3.3 балл билан оғир даражасига тўғри келди. Ишемик инсультнинг оғирлик даражаси 2 к/гуруҳда асосий гуруҳга нисбатан бир баробар (p<0.01) ва 2/к/гуруҳга нисбатан ярим баробар (p<0.05) оғир кечиши билан намоён бўлди.

Асосий гуруҳ (n=87) ва 1 (n=17) ва 2 (n=27) назорат гуруҳлари бўлган ёшларда инсультдаги биомаркерларнинг прогностик аҳамиятини баҳолаш учун натижаларни аник, биокимёвий биомаркёрлар кўрсаткичлари келтирилган (жадвал 5). Асосий гуруҳда ёшларда яллиғланиш ва тромбознинг ўртача даражадаги биомаркерлари мавжуд. 2-к/гуруҳда (катта ёш) биомаркёр даражаси анча юқори бўлиб, бу эса инсультнинг оғир кечиши билан боғлиқ бўлди. Статистик аҳамият (p<0.05 ёки p<0.01) фарқлар тасодифий эмаслигини тасдиқлайди. Бу ушбу биомаркерларнинг инсультдаги прогностик аҳамиятини ва уларни назорат қилиш муҳимлигини кўрсатади.

Тадқиқот гуруҳларида биокимёвий кўрсаткичлар

Биомаркер	Асосий гуруҳ (n=87)	1 к/гуруҳ (n=17)	2 к/гуруҳ (n=27)
С-реактивний оксил (мг/мл)	5.2 ± 1.4	4.0 ± 1.1	7.8 ± 2.0
Д-димер (мкг/мл)	0.45 ± 0.15	0.38 ± 0.10	0.72 ± 0.25
Фибриноген (г/л)	3.1 ± 0.8	2.9 ± 0.7	4.0 ± 1.0 г
Изох	p<0.01 (2 к/гуруҳ асосий гуруҳга нисбатан), p<0.05 (2 к/гуруҳ 1 к/гуруҳга нисбатан), p<0.01 (2 к/гуруҳ асосий гуруҳга нисбатан)		

Асосий гуруҳ беморларида (18–44 ёшдаги) метаболик бузилишлар ёши катта бўлган беморларга нисбатан камроқ учради. Бу ҳолат глюкоза, триглицеридлар, паст зичликдаги липопротеидлар (ПЗЛП) даражасининг пасайгани ва юқори зичликдаги липопротеидлар (ЮЗЛП) даражасининг юқорилиги билан намоён бўлди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқлар статистик жиҳатдан ишончли бўлиб, p<0.05 даражасида аниқланди.

Хусусан, ёши катта гуруҳларда — 45–59 ёшлилар (1-к/гуруҳ) ва 60–74 ёшлилар (2-к/гуруҳ) — глюкоза, триглицеридлар ва ПЗЛП даражалари юқори, ЮЗЛП даражалари эса паст эканлиги қайд этилди. Шунингдек, атерогенлик индексининг ошгани ҳам ёмон ишемик натижаларнинг муҳим прогностик омилли сифатида кўрилди.

АГ ва ҚГ беморларда ўртача глюкоза ва липидограмма кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	АГ (n=87)	1 к/гуруҳ (n=40)	2 к/гуруҳ (n=27)	p
Глюкоза, ммоль/л	5.9 ± 1.1	6.5 ± 1.3	7.3 ± 1.4	<0.001
ПЗЛП, ммоль/л	3.2 ± 0.6	3.6 ± 0.7	4.0 ± 0.8	0.002
ЮЗЛП, ммоль/л	1.2 ± 0.3	1.1 ± 0.2	0.95 ± 0.2	0.006
Триглицеридлар, ммоль/л	1.4 ± 0.5	1.7 ± 0.6	2.1 ± 0.7	<0.001
Атерогенлик индекси	2.5 ± 0.4*	3.1 ± 0.5	3.8 ± 0.6	<0.001
Изох	*p<0.05 АГ 2 к/гуруҳга нисбатан			

Метаболик дисбаланс (гипергликемия, гипертриглицеридемия, ПЗЛП ошиши ва ЮЗЛП пасайиши) катта ёшли беморларда ишемик инсультнинг яқин ва узок муддатли натижаларига таъсир қилувчи аҳамиятли прогностик омиллардан бири сифатида эканлигини кўрсатди.

Тадқиқот давомида турли ёшдаги ишемик инсульт билан касалланган беморларнинг қонида яллиғланиш ва эндотелияга оид биомаркерлар — миелопероксидаза (МПО) ва ҳал қилинадиган Е-

селектин (sE-селектин) даражалари ўрганилди. Аникланишича, ёш гуруҳдаги беморларда (n=87) МПО даражаси ўртача 62,3 ± 15,1 нг/мл ни ташкил этган, 1-к/гуруҳ (45–59 ёш, n=17)да эса бу кўрсаткич 75,6 ± 16,8 нг/мл гача, 2-к/гуруҳ (60–74 ёш, n=27)да эса 89,2 ± 20,3 нг/мл гача ошган (p<0,001). Шунингдек, sE-селектин даражаси ҳам шундай йўналишда ўзгарган: асосий гуруҳда 43,7 ± 9,4 нг/мл, 1-к/гуруҳ (45–59 ёш)да 54,1 ± 11,5 нг/мл, 2 – к/гуруҳ (60–74 ёш)да эса 65,3 ± 13,7 нг/мл (p<0,001) ни ташкил этган. (p<0,001).

Турли ёшдаги ишемик инсульт билан оғирган беморларда МПО ва sE-селектин биомаркерларининг қон зардобидидаги кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Асосий гуруҳ (n=87)	1-к/гуруҳ (n=17)	2-к/гуруҳ (n=27)	p
МПО, нг/мл	62,3 ± 15,1	75,6 ± 16,8*	89,2 ± 20,3**	<0,01
sE-селектин, нг/мл	43,7 ± 9,4	54,1 ± 11,5*	65,3 ± 13,7**	<0,01
Изох	*p<0.05, **p<0.01 асосий гуруҳга нисбатан			

Ёш ошгани сайин ишемик инсультда яллиғланиш реакцияси ва эндотелиал дисфункция кучайди. Кекса беморларда МПО ва sE-селектиннинг юкори даражалари оксидловчи стресс ва атеросклероз жараёнларини кучайтириб, инсультнинг оғир кешишига олиб келди. УДГ текширувларида асосий гуруҳда (n=87) атеросклероз 28,7%, стенозлар 11,5%да аниқланди. Қиёсий 1-гуруҳда (n=17) атеросклероз 52,9%, стеноз 23,5%, қиёсий 2-гуруҳда (n=27) эса 66,7% ва 33,3% ташкил этди. Асосий ва қиёсий

2-гуруҳ ўртасида стеноз частотасида сезиларли фарқ кузатилди (p<0,05).

MMSE ва SF-36 натижалари реабилитация жараёнида когнитив ва психоземоционал ҳолат яхшиланиши инсультнинг ижобий прогнозини таъминлашини кўрсатди. Кузатув давомида қиёсий гуруҳда когнитив ҳолат ёмонлашиб (23,9±2,3), деменция хавфи кучайди. Асосий гуруҳда эса 6 ва 12 ойларда статистик жиҳатдан аҳамиятли яхшиланиш қайд этилди (8-жадвал).

Жадвал-8

Асосий ва қиёсий гуруҳ беморларида MMSE балининг динамикаси кўрсаткичлари.

Гуруҳлар	21 кун	6 ойдан сўнг	12 ойдан сўнг
асосий гуруҳ (n=87)	24,7	27,4	
қиёсий гуруҳ (n=44)	25,3	24,5	23,9 +2,3

Асосий гуруҳда йил давомида такрорий инсульт фақат 4 беморда (4,7%) кузатилиб, улар ногиронлик гуруҳини олди. Ногиронлик паст фоизда қайд этилган бўлиб, бунда ижтимоий омиллар ҳам аҳамиятли роль ўйнади. Ёш беморларда БМҚАЎБ нисбатан қулай кечиб, функционал ва меҳнат натижалари яхши бўлди: 86,4% беморда (n=89) 1 йилдан сўнг неврологик функциялар минимал чекланиш билан (Бартел шкаласи 75–100

балл), 53,4% (n=55) иш фаолиятига қайтди. Бу кўрсаткичлар хорижий тадқиқотлар билан мос келди. Функционал натижалар таҳлили асосий гуруҳда қиёсий гуруҳга нисбатан кундалик ҳаётда мустақилликнинг сезиларли даражада юкори бўлганини кўрсатди. Бартел шкаласи балларидаги ушбу ижобий динамика Hamilton шкаласи бўйича ҳиссий ҳолатнинг ҳам яхшиланиши билан боғлиқ эди (расм. 4).

4-расм. Бартель ва Гамильтон шкаласи бўйича беморларни динамикада баҳолаш.

Ёш беморларда инсульт кўп омили муаммо бўлиб, эрта ташхис, ўз вақтида даволаш ва кенг қамровли реабилитацияни талаб қилади. Олинган натижалар сунъий интеллект асосида хавф гуруҳларини аниқлаш ва бирламчи профилактика чораларини кучайтириш зарурлигини кўрсатди. Чекишга қарши кураш, гипертензия ва бошқа тузатиладиган хавф омилларини агрессив даволаш ёшларда касалланиш ва ногиронликни камайтиради.

Тадқиқот 45–59 ёшли аёлларда хавф юкорилигини, асосий гуруҳда қон томир деворлари патологиялари, қон ивиш тизими

бузилишлари ва туғма аномалиялар кўпроқ учрашини кўрсатди. TOAST мезонлари бўйича ёшларда атеротромботик инсульт кам, ноёб этиологияли инсульт эса кўпроқ қайд этилди. Шу билан бирга, ёш беморларда неврологик симптомлар тезроқ регрессия қилди, когнитив ва психоземоционал ҳолат яхшиланиши кузатилди.

Умуман, ишемик инсультда этиопатогенетик механизмларни аниқлаш ва дифференциал терапия ёшларда ногиронликни камайтиришда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Адабиётлар:

1. Гафуров Б.Г., Рахманова Ш.П. Некоторые клиничко-патогенетические характеристики первого и повторного мозговых инсультов//Международный неврологический журнал. – 2011. – №1(39). – С. 59.
2. Гафуров Б.Г., Рузиев Ш.С., Шайзаков А.Н.Клинические особенности постинсультных афазий при нарушении мозгового кровообращения в доминантном полушарии у лиц мужского и женского пола//Неврология.2012. №3-4.-С.13-15.
3. Гафуров Б.Г. // Изменения ЭЭГ при некоторыхзаболеванияхнервной системы // Клинические лекции по неврологии. 2016. - С. 107-110.
4. Гафуров Б.Г., Мажидов Н.М., Мажидова Ё.Н. // Цереброваскуляр касалликларда қшимча текшириш усуллари. Хусусий неврология.2012.-С. 28.
5. Kakhhorovna S. N. // Secondary Prevention of Ischemic Stroke in the Outpatient Stage. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(8), (2023). С. 464-468.
6. Salomova N. // Current state of the problem of acute disorders of cerebral circulation. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(10), (2023). С. 350-354.

7. Qahharovna S. N. // Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options. American journal of science and learning for development, 2(2), (2023). С. 41-46.
8. Salomova N. Q. // The practical significance of speech and thinking in repeated stroke. scienceasia, (2022). 48, С. 945-949.
9. Salomova. N. K. // Risk factors for recurrent stroke. Polish journal of science N, 52, (2022) С. 33-35.
10. Salomova N. Q. // Measures of early rehabilitation of speech disorders in patients with hemorrhagic and ischemic stroke. Europe's Journal of Psychology, 17(3), 1(2021) С. 85-190.
11. Kakhorovna S. N. // Features of neurorehabilitation itself depending on the pathogenetic course of repeated strokes, localization of the stroke focus and the structure of neurological deficit. (2022).
12. Саломова Н. К. // Особенности течения и клиничко-патогенетическая характеристика первичных и повторных инсультов. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, (2021) С. 249-253.
13. Qahharovna S. N. // Thromboocclusive Lesions of the Bronchocephalic Arteries: Treatment Options and Phytotherapy Options. American journal of science and learning for development, 2(2), 2023. С. 41-46.
14. Саломова Н. К. // Қайта ишемик инсультларнинг клиник потогенетик хусусиятларини аниқлаш. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), (2023).С. 1255-1264.
15. Саломова Н. К. // Факторы риска цереброваскулярных заболевание и полезное свойство унаби при профилактики. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(2), (2022). С. 811-817.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000